

¿Podemos ayudar a la migración de los árboles del bosque de niebla?

Tarin Toledo Aceves

Vinicio Sosa Fernández

Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz

Palabras clave

bosque mesófilo de montaña, especies amenazadas, gradiente de elevación, plantaciones de enriquecimiento, regeneración, supervivencia de plántulas, translocación

Bosque de niebla en el centro de Veracruz.
Fotografía: Tarin Toledo

Resumen

El cambio climático global está impactando el establecimiento de árboles, especialmente en los bosques de montaña. El aumento de la temperatura está provocando la muerte de muchas especies de árboles en las zonas más bajas y su desplazamiento o migración hacia zonas más altas y frías en las montañas. Sin embargo, la deforestación y la limitada capacidad de dispersar sus semillas en algunas especies impiden su migración. La migración asistida (traslado de individuos, desde los sitios donde se distribuyen de manera natural a sitios en donde se presenten condiciones climáticas más favorables para su desarrollo) busca superar el desajuste entre los individuos de una especie y el cambio del clima. Para analizar la respuesta de árboles a la migración asistida, establecimos plantaciones bajo el dosel del bosque con plántulas de 13 especies del bosque de niebla tolerantes a la sombra a lo largo de un gradiente de elevación (1,300 a 2,550 m), en Veracruz, México. La supervivencia del grupo de especies fue alta: 56 % después de ocho años, incluyendo todo el gradiente. Estos resultados muestran que estas especies tienen un alto potencial para usarse en la restauración de bosques degradados, incluso en sitios fuera del área de su distribución original.

El cambio climático global está afectando a los bosques. La alteración de los patrones de lluvia y el aumento en temperatura asociados al cambio climático global afectan a muchas especies. Debido a que los cambios del clima global están ocurriendo a gran velocidad, la adaptación de las especies a las nuevas condiciones, o el migrar hacia regiones con clima adecuado, reduciría su riesgo de extinción. La aclimatación es un proceso que implica un ajuste del organismo a las

nuevas condiciones climáticas que puede ser reversible si las condiciones originales se restablecen; por ejemplo, los cambios en las hojas de una planta bajo diferentes niveles de luz. La adaptación (evolutiva) se refiere a la selección de genes que permiten cambios físicos, funcionales o conductuales que permiten la supervivencia de los individuos en las nuevas condiciones climáticas, por ejemplo, el desarrollo de raíces más profundas en especies de plantas de zonas áridas. Este proceso, sin embargo, puede requerir cientos o miles de años en los árboles que tienen largos ciclos de vida.

Otra respuesta al cambio climático es la migración. Mediante la dispersión de sus semillas, las plantas pueden colonizar nuevas áreas con condiciones favorables. En el pasado, los cambios climáticos alteraron la distribución de las especies. Por ejemplo, durante el enfriamiento del último período glacial, muchas especies de árboles de bosques templados del hemisferio norte, como los encinos, migraron hacia el sur, colonizando regiones más cálidas donde las condiciones eran favorables para su supervivencia. Este proceso, a gran escala geográfica, toma siglos o milenios. Además, existen barreras a la dispersión, que limitan el establecimiento de organismos de una especie en nuevos hábitats. Estas barreras pueden ser físicas (montañas, ríos), antropogénicas (deforestación) o biológicas (ausencia de animales dispersores de semillas). Para superar estas barreras, una estrategia de manejo de la biodiversidad que se ha propuesto ante el cambio climático es la migración asistida.

La migración asistida se refiere al traslado de individuos de una o varias especies a localidades fuera de su ámbito de distribución actual, a sitios con condiciones climáticas más favorables para su desarrollo. Aunque existen riesgos de la migración asistida (por ejemplo, que algunas especies sean reemplazadas por las especies que son translocadas por competencia o por cambios ambientales ocasionados por la introducción de las especies), esta estrategia tiene potencial para reducir el riesgo de extinción de especies vulnerables que están confinadas a hábitats que están desapareciendo (Gómez-Ruiz y Lindig-Cisneros 2017).

El desafío de restaurar el bosque de niebla cuando el clima cambia

Uno de los ecosistemas más amenazados por el cambio climático es el bosque de niebla (Mata-Guel *et al.* 2023), debido a que ocupa un estrecho rango climático en las montañas, delimitado por la presencia de nubes. Por tanto, estos ecosistemas son muy sensibles a las alteraciones de la temperatura, la precipitación y los patrones de formación de nubes. Algunos modelos climáticos proyectan una reducción del 82 % del área apta para el desarrollo del bosque de niebla para el año 2060 en México (Rehfeldt *et al.* 2012). Además, la deforestación y la tala no planificada han degradado grandes áreas. Como resultado de estos procesos, en México, 60 % de las especies de árboles del bosque de niebla se encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción (González-Espinosa *et al.* 2011). Existen estudios de

bosques de niebla en Mesoamérica que reportan un aumento en la tasa de mortalidad de algunas especies de árboles en zonas más bajas en las montañas y migración a sitios a mayor elevación, debido al aumento en la temperatura en las últimas décadas (Ramírez-Barahona *et al.* 2025). Debido a su ubicación en estrechas franjas de elevación, las posibles rutas de migración para muchas especies del bosque de niebla son limitadas o inexistentes, dificultando su respuesta al cambio climático.

Los bosques de niebla se caracterizan por presentar una alta diversidad y endemismo, y albergar una gran abundancia y diversidad de plantas epífitas (plantas que crecen encima de los árboles, como las orquídeas, helechos, musgos y bromelias). Debido a la pérdida de bosques y a la desmedida extracción sin un manejo planificado, las poblaciones de muchas especies de árboles de los bosques de niebla han prácticamente desaparecido. Por ejemplo, en las montañas del centro de Veracruz actualmente es difícil encontrar árboles semilleros de especies como la vara negra (*Ocotea disjuncta*), el zapote (*Sideroxylon contrerasii*) y el palo zopilote (*Oreomunnea mexicana*). Estas especies tienen en común ser tolerantes a la sombra, porque se desarrollan bajo el dosel del bosque, y presentan lento crecimiento y madera dura, lo que las hace muy valiosas para las comunidades locales. La regeneración o establecimiento de plántulas de muchas especies tolerantes a la sombra es muy baja o inexistente en esta región (Ortiz-Colín *et al.* 2017), posiblemente debido a la ausencia de árboles semilleros. Para ayudar a recuperar la biodiversidad del bosque de niebla es fundamental establecer plantaciones de restauración. Sin embargo, ante un clima cambiante, surge una pregunta clave: ¿a qué altitud conviene plantar los arbolitos para asegurar su supervivencia a futuro? Para avanzar en la comprensión de la respuesta de especies raras o en riesgo de extinción a la migración asistida, nos propusimos analizar la translocación de plántulas de árboles del bosque de niebla a lo largo de un gradiente de elevación.

La migración asistida como herramienta de restauración

Como las especies tolerantes a la sombra en las que nos enfocamos son raras (no todas estaban presentes en un mismo sitio y en algunos casos solo encontramos árboles aislados en potreros) solo logramos coleccionar semillas de entre tres y cinco individuos por especie. Estas especies habitan en los bosques viejos, los cuales ya son escasos en la región montañosa de Veracruz. Al final, logramos propagar suficientes plántulas de un total de 13 especies y en el 2015 establecimos plantaciones bajo el dosel del bosque, llamadas plantaciones de enriquecimiento, en nueve sitios a lo largo de un gradiente de elevación (1,300 a 2,550 m; Figura 1) para estudiar la respuesta de los árboles a la variación en el clima.

En cada uno de los nueve sitios sembramos 30 plántulas de cada una de las 13 especies (en total sembramos 3,510 arbolitos). Fue un trabajo intenso porque muchos sitios son de difícil acceso y fue necesario el uso de caballos y burros para transportar los arbolitos. Gracias al

entusiasmo de un grupo de estudiantes y técnicos, y con el apoyo invaluable de Martín San Gabriel, un campesino con un gran conocimiento sobre los bosques de la zona de estudio, tomamos muestras del suelo y fotografías de la cobertura del dosel arriba de cada individuo transplantado, como una medida de la cantidad de luz que recibe, también medimos la altura y diámetro de todos los árboles sobrevivientes cada año durante 8 años (Figura 2).

Figura 1. Mapa de ubicación (recuadro rojo) de nueve plantaciones de árboles en un gradiente de elevación en Veracruz, México. Los colores en el mapa superior indican el rango de elevación en la zona de estudio; de menor (café-rojizo 1,200 m) a mayor (azul oscuro 2,800 m). Elaboración: Rosario Landgrave

Figura 2. Plantaciones con árboles del bosque de niebla: (A) transporte de plantas, (B) siembra, (C) medición de cobertura del dosel, (D) plántula de guindillo (*Prunus rhamnoides*) con herbivoría y (E) arbolito de eloxóchitl (*Magnolia vovidesii*) después de cuatro años de ser plantado. Fotografías: Tarin Toledo

¿Y qué resultados obtuvimos?

Pensamos que la mayoría de los arbolitos no resistirían las condiciones extremas a las que los expusimos, con una diferencia de más de 1,000 m entre los extremos del gradiente de elevación. En los tres sitios a mayor elevación registramos temperaturas bajo cero en el invierno, por lo que el congelamiento de los tejidos podría ser letal, mientras que, en los sitios a menor elevación, registramos temperaturas máximas superiores a los 30 °C en el verano. Sin embargo, después de ocho años tenemos resultados muy positivos: la supervivencia fue de 56 % incluyendo a todas las especies en todo el gradiente (Toledo-Aceves *et al.* 2025; Figura 3). Si bien cada especie tuvo una respuesta distinta, en nueve especies la supervivencia fue mayor a 50 % incluyendo todos los sitios. Estos resultados nos enseñan que el grupo de especies de árboles tolerantes a la sombra mostró una gran capacidad de resistir o tolerar la amplia variación en el clima a lo largo del gradiente de elevación.

Figura 3. Supervivencia (promedio \pm error estándar) de árboles tolerantes a la sombra después de ocho años en plantaciones en un gradiente de elevación (1,300 a 2,550 m). Las especies plantadas fueron: *Juglans pyriformis* (nogal), *Carpinus tropicalis* (pipinque), *Meliosma alba* (palo blanco), *Fraxinus uhdei* (fresno), *Ulmus mexicana* (olmo), *Prunus rhamnoides* (guindillo), *Magnolia vovidesii* (eloxóchitl), *Ocotea disjuncta* (vara negra), *Quercus sartorii* (encino), *Clethra macrophylla* (marangola), *Oreomunnea mexicana* (palo zopilote), *Sideroxylon contrerasii* (zapote), *Quercus germana* (roble). Elaboración: Tarín Toledo

Ayudar con nuestra intervención a que se establezcan las plántulas y juveniles de los árboles del bosque de niebla es un primer paso para la conservación de especies amenazadas y la restauración del bosque. Sin embargo, mover a los individuos a un nuevo sitio no significa que establezcan una población viable. Las especies dependen para su supervivencia, desarrollo y reproducción de otros organismos con los que interactúan, como de hongos asociados a las raíces (micorrizas), polinizadores y dispersores de semillas. Un resultado alentador es que encontramos la presencia de otra interacción importante, la herbivoría (Toledo-Aceves y del-Val 2021; Figura 2). Este hallazgo sugiere que procesos ecológicos fundamentales, como la herbivoría, pueden continuar incluso en sitios nuevos. Por supuesto, quedan muchas preguntas por resolver; por ejemplo, ¿qué tan exitoso es el establecimiento de este grupo de especies en áreas abiertas? La falta de protección del dosel expone a los árboles a condiciones de sequía cada vez más extremas que se presentan en la región del bosque de niebla. Enfrentar el desafío de la restauración requiere un enfoque realista que tenga en cuenta el acelerado cambio climático que afecta a los bosques. Aunque el camino es largo, cada paso que damos representa una oportunidad para conservar la biodiversidad de estos invaluable ecosistemas.

Agradecimientos

Este trabajo fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT (CB2014-01/238831), INECOL (20030-11218), Fundación Rufford (14476-1) y SENDAS A.C. Gracias a Rogelio Macías, Yareni Perroni, Claudia Gallardo, Ricardo Hernández, Antonio Sangabriel, Felicitas Cortina, Francisco Sangabriel, Darío Morales (QPD) y Enrique Ceballos por permitirnos trabajar en sus propiedades. Agradecemos a Martín Sangabriel, Claudia Gallardo, Víctor Vásquez, Javier Tolome, Magdaleno Mendoza, Siunelly Landero, María de los Ángeles García, Constanza Pinto, Marisela Bautista y Martín García por su valiosa ayuda en el establecimiento y monitoreo de las plantaciones. A Fabiola López, Cuauhtémoc Sáenz, Víctor Vásquez, Neptalí Ramírez, Horacio Paz y Ek del Val por su participación en el diseño del experimento y análisis de resultados. Claudia Gallardo identificó las especies arbóreas y Rosario Landgrave elaboró el mapa.

Literatura citada:

- Gómez-Ruiz PA, Lindig-Cisneros R. 2017. La restauración ecológica clásica y los retos de la actualidad: La migración asistida como estrategia de adaptación al cambio climático. *Revista de Ciencias Ambientales*, 51:31-51.
- González-Espinosa M *et al.* 2011. *The red list of mexican cloud forest trees*. Cambridge, UK: Fauna & Flora International.
- Mata-Guel EO *et al.* 2023. Impacts of anthropogenic climate change on tropical montane forests: an appraisal of the evidence. *Biological Reviews*, 98:1200-1224. doi:10.1111/brv.12950
- Ortiz-Colín P *et al.* 2017. Can traditional selective logging secure tree regeneration in cloud forest? *iForest*, 10:369.
- Ramírez-Barahona S *et al.* 2025. Upslope plant species shifts in Mesoamerican cloud forests driven by climate and land use change. *Science*, 387(6738), 1058-1063.
- Rehfeldt GE *et al.* 2012. North American vegetation model for land-use planning in a changing climate: A solution to large classification problems. *Ecological Applications*, 22:119-141.
- Toledo-Aceves T, del-Val E. 2021. Do plant-herbivore interactions persist in assisted migration plantings? *Restoration Ecology*, 29:e13318.
- Toledo-Aceves T *et al.* 2025. Assisted migration of cloud forest trees: Unearthing the effects of climatic transfer distance. *Journal of Environmental Management*, 377, 124591.

¿Quiénes escriben?

Tarin Toledo Aceves es investigadora en la Red de Ecología Funcional en el Instituto de Ecología A.C. (INECOL). Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en ecología forestal en la Universidad de Aberdeen, en el Reino Unido. Realiza investigación en ecología y manejo de los bosques tropicales. En particular le interesa el proceso de la regeneración de árboles. Ha trabajado como evaluadora en certificación forestal y como coordinadora de un proyecto para la priorización del bosque de niebla en México en la CONABIO. Recibió la Kleinhans fellowship por parte de Rainforest Alliance, es National Geographic Explorer y le fue otorgada la Georg Forster fellowship por la Fundación Alexander von Humboldt. Con diferentes equipos ha sembrado más de 10 mil árboles del bosque de niebla.

Contacto: tarin.toledo@inecol.mx

Vinicio Sosa Fernández investiga sobre el efecto de la fragmentación y transformación del paisaje sobre la biodiversidad y sus interacciones mutualistas en paisajes modificados de la zona montañosa central veracruzana (cafetales, ambientes ribereños, potreros). Además, estudia diversos aspectos de la ecología de cactus columnares. Se interesa en las aplicaciones del modelado estadístico a problemas de ecología. Es editor asociado de la revista *Frontiers in Sustainable Food Systems* y miembro fundador de las redes de investigación Café In Red y Red Temática de Sistemas Agroforestales de México.

Contacto: vinicio.sosa@inecol.mx

